

ANÁLISE DA QUALIDADE EM UMA OBRA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: ESTUDO DE CASO EM RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR EM TERESINA-PI

[Engenharia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 08/06/2024](#)

QUALITY ANALYSIS IN A STRUCTURAL MASONRY CONSTRUCTION: CASE STUDY IN MULTIFAMILY RESIDENCE IN TERESINA-PI

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11526864

Benicio Paulo dos Santos Melo Junior¹

Lucas de Oliveira Bezerra²

Linarydy de Moura Sousa³

RESUMO

Durante a Segunda Guerra Mundial, em razão da escassez de concreto e aço conduziu-se uma série de testes em paredes de alvenaria, provocando uma revolução no processo construtivo existente, otimizando o tempo de construção, reduzindo o custo, as quebras, o desperdício e os entulhos deixando o canteiro de obra mais limpo. Mas devido a uma insuficiência no gerenciamento, aliado a uma escassez de materiais de qualidade, ocorre um número elevado de irregularidades nos projetos. Esta pesquisa surgiu da necessidade de responder os seguintes questionamentos: Quais as não conformidades da obra analisada de

alvenaria estrutural? O processo de execução segue os aspectos normativos? Diante disso, esse estudo tem o objetivo de verificar a gestão da qualidade e descrever quais as não conformidades de uma obra em vários estágios, cobrindo os principais aspectos normativos relacionados a alvenaria estrutural. Na qual, esta pesquisa é de caráter qualitativo descritivo. Onde a população é a obra do Residencial Tiradentes, localizado na Rua Joaquim Carlos Aragão, 3233, no bairro Zoobotânico em Teresina-PI. A coleta de dados foi realizada através de um checklist que atendia a todos os estágios do processo de execução. Durante a análise de dados, observou-se que, para os processos fluírem é essencial agir preventivamente, por isso apesar de 8% de não conformidades, a grande maioria das amostras analisadas atendem aos normativos, refletindo em um alto padrão de qualidade. É importante salientar que isso se deve, em grande parte, ao fato de a construtora estar se organizando para obter a certificação pela ISO 9001. Dessa forma, com a necessidade de aumentar a qualidade do produto final e buscar novos mercados consumidores enxergou-se necessário a mudança de hábitos, visando reduzir a taxa de acidentes, os custos, aumentar as vendas além da satisfação do cliente. Nesse cenário, a certificação é um ponto importante, pois agrega confiança e posicionamento no mercado.

Palavras-chaves: Construção Civil; Sistemas Construtivos; Alvenaria Estrutural; Gestão da Qualidade.

ABSTRACT

During World War II, due to the scarcity of concrete and steel, a series of tests were conducted on masonry walls, leading to a revolution in the existing construction process. This optimized construction time, reduced costs, breakages, waste, and debris, making the construction site cleaner. However, due to insufficient management combined with a shortage of quality materials, a high number of irregularities occurred in the projects. This research emerged from the need to answer the following questions: What are the non-conformities of the analyzed structural masonry work?

Does the execution process follow normative aspects? Therefore, this study aims to verify quality management and describe the non-conformities of a work at various stages, covering the main normative aspects related to structural masonry. This research is of a qualitative descriptive nature. The population is the Residencial Tiradentes construction site, located at Rua Joaquim Carlos Aragão, 3233, in the Zoobotânico neighborhood in Teresina-PI. Data collection was carried out through a checklist that covered all stages of the execution process. During data analysis, it was observed that for processes to flow, it is essential to act preventively; thus, despite 8% non-conformities, the vast majority of the analyzed samples meet the standards, reflecting a high quality standard. It is important to emphasize that this is largely due to the construction company's efforts to obtain ISO 9001 certification. Therefore, with the need to increase the quality of the final product and seek new consumer markets, it was deemed necessary to change habits, aiming to reduce accident rates, costs, increase sales, and customer satisfaction. In this context, certification is an important point as it adds confidence and market positioning.

Keywords: Civil Construction; Construction Systems; Structural Masonry; Quality Management.

1 INTRODUÇÃO

A construção civil é uma das atividades mais antigas, estando diretamente ligada ao crescimento populacional, tendo como um marco a Revolução Industrial, que mecanizou o processo de produção do aço, concreto, dentre outros. Esse ramo está diretamente vinculado aos indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento do país, pois aponta soluções de urbanismo, fornecendo conforto e crescimento (ROQUE, 2019).

Este setor tem se desenvolvido de forma muito rápida na última década, onde muitos métodos construtivos vêm sendo renovados diariamente,

tanto no uso de novas tecnologias, quanto na qualificação de mão de obra. Aspirando por um crescimento urbano mais limpo e sustentável, os novos métodos devem propor, não provocar danos à natureza, necessitando assim de um plano de ação rápido, eficiente, sustentável, econômico e seguro (DE FARIAS; MARINHO, 2020).

A insuficiência de um adequado gerenciamento da qualidade durante o desenvolvimento da construção, aliada à escassez de materiais de qualidade, resulta em um aumento considerável no número de irregularidades em projetos que envolvem alvenaria estrutural. O aparecimento de problemas na construção civil, como fissuras, trincas, infiltrações e deslocamentos de elementos estruturais, pode comprometer significativamente a durabilidade da edificação e ameaçar sua integridade física. Tais patologias frequentemente têm origem em falhas no planejamento, na execução ou no controle de qualidade ao longo do processo construtivo. Esses problemas tendem a se agravar ao longo do tempo, resultando em danos irreversíveis à estrutura da edificação e colocando em risco a segurança dos ocupantes (AZEVEDO; BEZERRA; DO NASCIMENTO BRITO, 2023).

É fundamental adotar medidas preventivas para mitigar a ocorrência de problemas e garantir a durabilidade das construções. Isso implica na implementação de sistemas de gestão da qualidade eficazes, na criteriosa seleção de materiais e métodos construtivos apropriados, e na supervisão detalhada em todas as etapas do processo de construção. Investir na prevenção de falhas estruturais permite às empresas garantir a qualidade e a segurança das edificações, contribuindo para a satisfação dos clientes e para a preservação de sua reputação no mercado (AMARAL et al., 2020).

O sistema construtivo de alvenaria estrutural emerge como uma solução robusta e eficaz para a construção de edifícios, caracterizando-se pela sua simplicidade de execução e pelos benefícios econômicos que proporciona. Estudos apontam que, em comparação com métodos tradicionais, como o concreto armado, a alvenaria estrutural pode reduzir

os custos totais da obra em até 20%, devido à diminuição do tempo de execução e à otimização do uso de materiais. Além disso, a simplicidade do processo construtivo torna possível uma maior rapidez na execução das etapas, resultando em prazos de entrega mais curtos e, conseqüentemente, em economia de recursos financeiros (MOHAMAD, 2021).

A análise detalhada de pesquisas recentes revela que a alvenaria estrutural tem sido cada vez mais explorada como uma alternativa viável para edificações de diferentes tipos e portes. Estudos de caso demonstram que, em projetos residenciais, comerciais e institucionais, a alvenaria estrutural pode proporcionar economias significativas tanto na fase de construção quanto ao longo da vida útil do edifício. Além disso, a utilização de blocos de concreto celular autoclavado tem se destacado como uma opção promissora, não apenas por suas propriedades técnicas superiores, mas também por sua contribuição para a sustentabilidade ambiental, devido à redução do consumo de recursos naturais e à menor geração de resíduos (MEDEIROS et al., 2023).

No entanto, é essencial reconhecer que a simples adoção da alvenaria estrutural não garante, por si só, a qualidade e a durabilidade das construções. A implementação de práticas eficazes de gestão da qualidade, desde a fase de planejamento até a entrega final da obra, é fundamental para evitar falhas e patologias que possam comprometer a integridade estrutural e funcional dos edifícios. O uso de técnicas avançadas de controle de qualidade e a adoção de normas e padrões reconhecidos internacionalmente são estratégias essenciais para garantir a qualidade e a durabilidade das construções em alvenaria estrutural (SANTOS; MAROTTA; LOPES, 2022).

Com a necessidade de aumentar a qualidade do produto final, ocasionada pela crise econômica do país, o setor se viu obrigado a passar por mudanças, através da implementação de programas de qualidade e produtividade, aumentando a competitividade entre as empresas. Esses

sistemas de gestão são capazes de abrir e ampliar mercados, através da padronização e melhoria da eficiência dos processos construtivos, diminuindo os custos de produção, aumentando a satisfação dos clientes (DA SILVA et al., 2020).

Dessa forma, torna-se vital que as corporações do segmento da construção civil reconheçam a relevância de equilibrar a agilidade na execução com a excelência do serviço prestado. Implementar metodologias construtivas apropriadas, alocar recursos em sistemas eficazes de garantia de qualidade e cultivar uma cultura empresarial que priorize o primor e a segurança são medidas essenciais para prevenir a ocorrência de problemas e garantir a plena satisfação do cliente no longo prazo. **Quais as não conformidades da obra analisada de alvenaria estrutural? O processo de execução segue os aspectos normativos?** (CAMPOS; DE AGUIAR, 2020).

Assim, o propósito deste estudo é explorar a relevância da gestão da qualidade na indústria da construção civil, com especial ênfase na prevenção de patologias e no aprimoramento dos processos construtivos. O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a gestão de qualidade em uma obra de alvenaria estrutural em Teresina – PI.

2 REFERENCIAL

2.1 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Dentre os diversos tipos construtivos existentes, estão aqueles que se destacam dentre os demais, tanto pela facilidade de se encontrar mão de obra, quanto ao encontrar a matéria prima, que por sua vez é bem diversa no campo da construção civil. Dentre os mais utilizados encontra-se o concreto armado que é um método que proporciona o equilíbrio entre resistência à compressão dados pelo concreto e resistência à flexão dados pelo aço. Trata-se da mistura cimento Portland e agregados, que unidos fazem uma mistura homogênea que pode ser moldada para dispor as estruturas sendo pilares, vigas, lajes dentre outros (COELHO, 2008).

O concreto armado possui qualidades que se destacam principalmente por possuir um baixo custo por ser abundante na natureza, uma boa durabilidade e resistência tanto ao fogo quanto a água e uma grande resistência à tração por conta do aço o que permite construir com curto prazo necessitando apenas do tempo para adquirir a resistência para superar a carga de projeto e ainda podendo ser modelado para possuir formas e volumes variados. Este método construtivo por ser um dos mais antigos também é um dos mais normatizados, dando assim uma sensação maior de segurança para aqueles que a seguem (BASTOS, 2023).

Vale ressaltar que na moldagem do concreto armado é utilizado formas que podem chegar a 40% do valor da estrutura pronta e, portanto, muito importante para a obra apesar de não se tratar de um material e sim um equipamento usado para dar forma ao concreto ainda mole. Uma obra feita com esse modelo construtivo é dada como obra convencional ou obra tradicional, sendo aqueles feitos de estrutura composta por pilares, vigas e lajes, uma vez que é um dos métodos mais usados das últimas gerações (DA SILVA et al., 2021).

No mercado da construção civil é necessário sempre de inovações para adaptar-se à necessidade de cada tipo de edificação, visto que para resistir a diferentes tipos de esforços o mesmo método pode não ser o mais eficiente ou até mesmo econômico. Seguindo esta linha de raciocínio, foi criado o concreto protendido, no qual a armadura do concreto armado é protendida (antecipadamente tensionada) para que assim consiga minimizar a geração de fissuras e deformações podendo ser usada em grandes vãos com mais efetividade. Esta armadura chama-se armadura ativa que se trata de uma armadura que está sendo sempre tensionada mesmo que não haja esforço sobre a estrutura (DE SOUSA FERREIRA; DE SÃO BOAVENTURA; LOBO, 2023).

Na construção convencional é utilizada de blocos cerâmicos vazados ou maciços não estruturais que configuram a alvenaria de vedação que como o próprio nome sugere serve de vedação para os ambientes,

necessitando da fundação, vigas, pilares e ademais de concreto para formar a estrutura. No concreto armado também temos métodos onde as paredes são estruturais como por exemplo os painéis monopolísticos de EPS (Poliestireno Expandido) que são mais leves, trazem um isolamento térmico e acústico com instalação fácil e rápida, não necessitando da utilização de pilares e vigas, sendo fixados pelos vergalhões diretamente na fundação, fazendo assim a ligação para a tela da estrutura das paredes (DE ALMEIDA OLIVEIRA; DO NASCIMENTO; DE MATOS PEDREIRO, 2023).

Um método também bastante utilizado no Brasil, são as estruturas metálicas principalmente usadas nos projetos de supermercados, shoppings e postos de combustíveis, tanto pela sua versatilidade e rapidez quanto pela padronização das estruturas utilizadas. Diferente do concreto armado, na estrutura metálica temos menos insumos o que permite um estudo menor da curva ABC e conseqüentemente uma economia mais vantajosa em alguns casos. Porém o aço possui suas desvantagens por necessitar de uma proteção anticorrosiva e de uma mão de obra qualificada, além de que, obras de portes mais altos sofrem por conta do vento (OLIVEIRA; SOARES; SANTOS, 2020).

Tratando-se ainda de aço, uma estrutura bastante utilizada é a Light Steel Frame (LSF) que é uma técnica que utiliza perfis de aço galvanizado, no geral perfis em U, para a produção de vigas, pilares, paredes e telhados. Refere-se a um método mais rápido e eficiente que o convencional, necessitando de fundação do tipo radier ou sapata corrida por se tratar de uma estrutura com cargas distribuídas. Neste método podemos ressaltar a necessidade de mão de obra qualificada e uma execução mais sustentável por evitar desperdícios pelo menor uso de argamassas e água (HOLANDA et al., 2023).

A estrutura de madeira é bastante usada em obras temporárias ou definitivas de baixa estatura com intuito principal estética e decoração. É um sistema com uso de peças de madeira maciça sendo um dos materiais mais antigos, sua especificidade na construção civil é o

isolamento térmico com algumas objeções por se tratar de um material que necessita de pinturas de proteção contra o fogo e agentes agressivos como por exemplo cupins e tendo defeitos naturais sendo estes nós ou fendas que podem ocasionar patologias (PONS; KNOP, 2020).

2.2 ALVENARIA ESTRUTURAL

A alvenaria estrutural é utilizada desde a antiguidade, sendo o método mais antigo de construção usado pelo homem, porém era baseada em conhecimentos empíricos e intuitivos, que foram passados de geração em geração, até o início do século XX. Com o passar dos anos houve uma evolução e o marco inicial da “Alvenaria Estrutural Moderna” foram os estudos do professor suíço Paul Haller, que em razão da escassez de concreto e aço em virtude da Segunda Guerra Mundial, conduziu uma série de testes em paredes de alvenaria, cerca de 1600 ao longo da sua carreira. Seus dados serviram de base no projeto de um prédio de 18 pavimentos, com paredes de espessura muito reduzida para a época, variando entre 30 e 38 cm, provocando uma revolução no processo construtivo existente (MONFORTE; DAMASCENO, 2022).

O termo alvenaria refere-se ao processo construtivo no qual a resistência depende unicamente das unidades de alvenaria argamassadas, ou seja, os blocos são os principais responsáveis pela definição das características de resistência da estrutura, assim não é necessário o uso de pilares e vigas pois as paredes portantes desempenham a função estrutural. Então é importante destacar dois conceitos básicos, componentes que são os blocos, ou unidades, a argamassa, o graute e a armadura; e elementos que nada mais é que união entre um ou mais componentes, como paredes, pilares, cintas, vergas e etc. Dependendo do processo construtivo utilizado a alvenaria estrutural pode ser classificada em três tipos, armada (não precisa de armadura), não armada (precisa de armadura passiva) ou protendida (precisa de armadura ativa) (CABRAL, 2019).

As unidades são os componentes mais importantes, pois constituem a maior parte da alvenaria e podem ser divididos quanto ao material (concreto, cerâmico e sílico-calcário), quanto a forma (maciço e vazado) e quanto ao tipo (vedação e estrutural), além de ter que atender aos requisitos da NBR 6136:2007, apresentar um aspecto homogêneo e compacto, com aspereza adequada a aderência do revestimento, sem trincas e textura. Já a argamassa tem a função de unir, vedar, distribuir e uniformizar as tensões ao longo da parede, além de absorver deformações, assim para que a mesma tenha uma boa resistência e desempenho é necessário uma boa trabalhabilidade, resistência e plasticidade. Quanto ao graute, sua função principal é aumentar a resistência da parede à compressão, é usado quando a argamassa e a unidade não suportam os esforços sozinhas, mas sua utilização deve ser evitada ao máximo uma vez que sua execução é lenta e dispendiosa, são utilizados junto às armaduras para combater os esforços de tração; às armadura tem a função de grampo, amarrando as paredes, o que impede o destacamento da mesma, podendo causar patologias (DUPIM, 2019).

Este método construtivo proporciona uma redução de muitos materiais como o aço, as formas, o concreto, a canalização e a hidráulica embutidas nas paredes, deixando um canteiro de obra mais limpo, facilitando a execução e preservando o meio ambiente. Além de otimizar o tempo da construção em até 50% quando a obra é bem gerida, isso se deve bastante a simplicidade do sistema e da integração e compatibilização dos projetos, outro fator importante e diminuição significativa dos revestimentos de reboco, visto que os revestimentos cerâmicos podem ser aplicados direto na parede, sem falar do conforto térmico, acústico e a resistência ao fogo tudo influenciando na qualidade final da obra (ARAÚJO, 2021).

Já uma grande desvantagem é a apresentação de fissuras por diversos motivos, como sobrecargas, carregamentos desbalanceados, retração, movimentações higroscópicas, recalques da fundação e variações térmicas. É importante destacar as limitações no número de pavimentos

e no tamanho dos vãos livres, dificuldades de modificações na arquitetura, não existindo a possibilidade de arranjos arquitetônicos devido ao empenho estrutural das paredes, necessidade de maior atenção na elaboração do projeto, cuidado na seleção dos materiais, mão de obra especializada e qualificada, limitações na manutenção das instalações elétricas e hidráulicas e a exigência de juntas de controle e dilatação a cada 15 m (DA CRUZ; DE MARCO; FLORIAN, 2022).

Devido ao preconceito e ao domínio da tecnologia do concreto armado, por muito tempo a alvenaria estrutural foi deixada de lado, mas nos últimos anos tem sido vista como uma alternativa técnica e viável economicamente, apesar da carência de informações e de um mercador conservador no Brasil. O custo de produção da alvenaria estrutural pode ser até 20% mais econômico comparados com sistemas tradicionais tendo em vista a economia que se adquire eliminando as formas em pilares e vigas, o que representa cerca de 25% do custo da estrutura e de 5% à 7.5% do custo da obra, gerando uma economia significativa; o sistema ainda possui grande potencial tecnológico, decorrente da padronização, industrialização e racionalização; suprimindo tanto as necessidades socioeconômicas quanto às condições climáticas; reduzindo as quebras, desperdícios e entulhos; exigindo pouca manutenção; podendo receber diretamente o revestimento, a pintura ou a massa corrida (FREITAS; GOMES, 2022).

Apenas no final da década de 1960 que a alvenaria surgiu com técnica de construção no Brasil, no princípio as obras estavam concentradas apenas em algumas regiões, como São Paulo e Porto Alegre; sendo comum edificações de até quatro pavimentos com unidades maciças nos três primeiros e no último unidades vazadas; em 1966 foi o marco inicial no emprego do bloco de concreto em alvenarias estruturais armadas, com a construção do Central Park Lapa, em São Paulo, mas apenas em 1980 os primeiros blocos cerâmicos foram utilizados. Outros pioneiros foram o Jardim Prudência em 1977 (alvenaria não armada) e o edifício residencial Solar dos Alcântras em 1990, este último atualmente é a maior edificação

em alvenaria estrutural no Brasil contando com 21 pavimentos, com paredes com 14cm de blocos de concretos (MOHAMAD, 2020).

As diferentes técnicas empregadas no passado serviram de base, mesmo que os materiais tornassem o sistema limitado quanto ao vão, pois enquanto os romanos, gregos e egípcios utilizavam em suas construções a pedra, os persas e os assírios por não possuírem esse material utilizavam tijolos seco ao sol ou adobe, ainda sim a tipologia em arco atendia às necessidades construtivas da época. Algumas obras desafiaram o tempo e provaram a eficiência destas técnicas construtivas como as Pirâmides do Egito (Quéfren, Quéops e Miquerinos) que tem cerca de 2600 anos a.C., o Coliseu em Roma um grande anfiteatro construído por volta de 70 d.C., a Catedral de Notre Dame em Paris que foi construída entre 1211 e 1300 d.C., a Muralha da China, o Farol de Alexandria e o edifício Monadnock em Chicago entre outras. Este último foi um pioneiro o percurso da alvenaria estrutural moderna, com 16 pavimentos, 65 m de altura e 1,80 m de espessura no pavimento térreo, diminuindo nos pavimentos superiores, foi um marco dos limites para esse sistema construtivo (MOHAMAD; MACHADO; JANTSCH, 2021).

2.3 GESTÃO DA QUALIDADE

O conceito de qualidade é conhecido por todos, porém, sua percepção varia por diferentes grupos ou camadas sociais, em função das suas necessidades, experiências e expectativas. A preocupação com ela existe desde o começo do século XX, mas apenas na segunda guerra mundial começaram a ser relevantes para as empresas; um dos mais prestigiados autores desse campo é W. Edwards Deming que com seus quatorze princípios tornou possível medir o desempenho da gestão, em qualquer setor, indústria ou organização (ZAHAIKEVITCH et al., 2019).

A gestão da qualidade é um fator estratégico que melhora a competitividade e produtividade de um produto ou serviço, o que a torna necessária em toda empresa. Ela está em todo o ciclo de vida do produto,

buscando sempre adequar o produto ao uso por meio de atributos como desempenho técnico, confiabilidade e durabilidade. Portanto a gestão da qualidade se adequa ao tempo e às necessidades dos clientes para conquistar o mercado reduzindo desperdícios e os custos das não qualidades (CAVALCANTE; MATIAS, 2023).

As atividades de gestão podem ser agrupadas em dois níveis, sendo um estratégico e um operacional que fazem parte do ciclo de vida do produto. No nível estratégico tem-se uma procura por melhorar o produto ou igualar ao da concorrência procurando resultados satisfatórios com mais qualidade com o mínimo de desperdício possível, trata-se de uma revisão dos processos, analisando o desempenho decorrentes de decisões planejadas e de replanejar e implementar ações que possam garantir a competitividade do negócio. Já no nível operacional busca-se garantir que os atributos sejam atendidos com a diminuição dos custos das não qualidades tendo como expectativa melhores resultados (SORIANO; OPRIME; LIZARELLI, 2020).

Existem métodos que são qualificados como estratégicos como o Gerenciamento pelas diretrizes (GPD) que busca gerenciar por objetivos específicos; o Sistema de medição de desempenho (SMD) que busca gerenciar por medição de desempenho; e o Benchmarking que incorpora boas práticas externas. Outros métodos são do tipo Operacional como o Desdobramento da Função Qualidade (QFD) que é o mapeamento de requisitos de clientes e mercado; a Análise do Modo e do Efeito da Falha (FMEA) que prioriza a eliminação de falhas que podem comprometer o atendimento aos requisitos; o SEIS Sigma que diminui as variabilidades aumentando a conformidade do produto e administrativo; e o 5S que é uma filosofia Japonesa de organização e padronização (JUNIOR et al., 2021).

Existem ferramentas que servem para auxiliar a analisar possíveis problemas para minimizar as não qualidades e assim melhorar o produto ou serviço. As 7 ferramentas de controle de qualidade são: Fluxograma

que com pequenos símbolos consegue associar o caminho real e evitar desvios, Diagrama Ishikawa (Espinha-de-Peixe) que identifica as causas de um problema, Folhas de Verificação que simplifica a coleta de dados, Diagrama de Pareto que mostra a importância de cada condição, Histograma que é um gráfico de dados, Diagrama de Dispersão que relaciona um item ao outro para verificar o que acontece e Cartas de Controle que servem para ver as diferenças de um ponto de vista ao passar do tempo. Lembrando que para que consiga ter bons resultados é necessário saber bem sobre cada tipo de ferramenta, para que seja possível elevar os níveis de qualidade e diminuir os custos das não qualidades (OLIVEIRA, 2020).

Com a globalização econômica se tornou necessário assegurar a qualidade dos produtos e serviços criando um sistema responsável pela gestão de qualidade, então em 1946 na Inglaterra com a reunião de 25 países surgiu a Organization for Standardization (ISO); o Brasil é representado pela Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT). Dentre as normas a ISO 9001 é a mais utilizada já que alinha a expectativa do cliente à eficácia da organização como um todo, proporcionando maior competitividade, otimizando os processos e reduzindo os custos. Nesse cenário de busca constante por aprimoramento conquistar a certificação representa um atestado de reconhecimento nacional, uma vez que o Brasil possui apenas 9.416 empresas certificadas na ISO 9001 (CERQUEIRA; PAES; TURRIONI, 2020).

O SGQ na construção civil permite a padronização dos serviços e dos processos tornando mais ágil a execução de forma que cada setor trabalha em equilíbrio com os demais, trazendo para a obra uma noção de uma máquina em perfeita sintonia. Dessa forma o produto sai mais rápido e melhor que o da concorrência dependendo de que forma for aplicado. São diversas as aplicações da gestão da qualidade para o meio da construção civil, como o “Lean construction” que pretende atender a uma demanda forte da construção civil que é construir com o mínimo de desperdício possível, a gestão de boa qualidade para desenvolver

processos mais dinâmicos, um planejamento de obra mais eficiente com as dimensões do BIM no segmento para minimizar os atrasos, os custos, as interferências com uma obra mais sustentável (BOERIZ; GOLÇALES FILHO, 2020).

Devido à grande demanda da construção civil, houve-se a necessidade de se criar melhorias de qualidade e produtividade que trouxesse inovações e padronização para o setor, foi desta forma que em 1998 criou-se no Brasil o Programa Brasileiro da qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Com a criação do PBQP-H os órgãos governamentais, bancos estaduais e privados passaram a tornar seu uso obrigatório para a participação de vários programas como o Minha casa Minha Vida (MCMV) o que fez com que várias empresas buscassem uma certificação com a ISO 9001 como um diferencial para a concorrência (DUARTE et al., 2020).

3 METODOLOGIA

Essa pesquisa é do tipo qualitativa pois visa verificar a gestão de qualidade em alvenaria estrutural. Assim tem-se um reconhecimento ímpar, pois se opõe a um modelo padrão de pesquisa para todas as ciências, já que cada caso a ser estudado pressupõe-se de uma metodologia própria. preocupando-se com fatos da sociedade, remetendo a um universo de significados entre as relações, os processos e os fenômenos não podendo ser reduzidos à operacionalização de variáveis (DE SOUSA; DOS SANTOS, 2020).

Trata-se de um trabalho de pesquisa descritiva, uma vez que descreve quais as não conformidades de uma obra em alvenaria estrutural. Uma das peculiaridades desse método é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados e de observação, descrevendo as características de determinada população, estabelecendo as relações entre as variáveis (PEREIRA; COUTINHO, 2023).

Na pesquisa em questão, o procedimento adotado é o estudo de caso em uma obra de alvenaria estrutural. Então estratégia metodológica tem

como base questões do tipo “qual” ou “como”, que podem gerar análises descritivas, tendo foco em eventos comportamentais, esse conhecimento pode ser usado em situações similares como referência teórica ou cruzados com dados de outros métodos para reforçar sua fundamentação (SÁTYRO; D’ALBUQUERQUE, 2020).

No desenvolvimento da pesquisa, a população adotada é todas as obras de alvenaria estrutural em Teresina-PI. Já para a amostra, foi considerada apenas a obra do Residencial Tiradentes localizado na Rua Joaquim Carlos Aragão, 3233, no bairro Zoobotânico. Essa obra em específico foi escolhida, visto que, o residencial apresentava blocos em diferentes etapas, proporcionando observar o maior número de fases da obra.

Para realizar a coleta de dados da pesquisa, será necessário conduzir um estudo de campo. Será elaborado um checklist abrangente que cubra os principais aspectos relacionados à alvenaria estrutural, conforme definido pelas normas pertinentes, que será dividido em seções específicas que correspondam aos diferentes estágios da obra. Para cada aspecto será definido critérios claros de conformidade e não conformidade, com base nas prescrições normativas. E por fim será aplicado na obra selecionada, registrando cuidadosamente as conformidades e não conformidades encontradas.

Com posse dos dados do checklist vamos apontar as conformidades e não conformidades mais frequentes identificando o padrão das não conformidades apontando as possíveis causas, bem como também soluções. Por fim comparamos os resultados com as prescrições normativas destacando eventuais lacunas ou discrepâncias.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CONFORMIDADES

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), são entendidos como medidas de controle para a redução de acidentes de trabalho de forma

individual, visto que existem inúmeras problemáticas associadas à saúde no âmbito trabalhista, principalmente no que se refere a riscos, doenças e acidentes de trabalho. In loco foi verificado que as sinalizações estavam bem executadas, sendo estas as de velocidade, de uso dos EPI, risco de queda de material, nomenclaturas de cada ambiente e até mesmo cartazes alusivos para prevenção de acidentes e doenças. Os equipamentos de segurança do trabalho são entregues a todos os colaboradores após a entrada na portaria de acordo com a norma, tendo local adequado para estoque e distribuição, de forma que todos estivessem devidamente protegidos (DE SOUSA; DE MELO, 2020).

Figura 1: Estoque de EPI

Fonte: Autoria Própria (2024)

Observou-se que a infraestrutura e todas as coberturas estavam de acordo com o projeto executivo e sem nenhuma patologia aparente, inclusive todas bem vedadas e impermeabilizadas. As paredes estavam bem apuradas e alinhadas, com presença de janelas de visitas para limpeza e inspeção dos grauteamento e a espessura das juntas de argamassa estavam uniformes e dentro do padrão (ABNT, 2020).

Todos os circuitos analisados estavam devidamente separados, e todas as tubulações sanitárias com seus devidos desníveis. Foi possível também averiguar que todos os materiais estavam etiquetados e com métodos de

estocagem adequados, onde no seu descarte foram separados por categorias e sinalizados. A elaboração do canteiro, a sequência de serviços, os acessos de descarga e armazenagem de materiais proporciona significativas melhorias no processo produtivo, evitando desperdício de tempo e, assim, conseguindo cumprir o cronograma e aumentando a qualidade final (KOARATA, 2021).

Figura 2: Obra Alvenaria Estrutural

Fonte: Autoria Própria (2024)

A implantação de áreas de vivência planejadas, garante condições dignas para os trabalhadores sendo uma ferramenta para aumento da produtividade, reduzindo riscos, como também elevando a satisfação dos trabalhadores refletindo-se nos índices de absenteísmo e rotatividade da mão de obra. As áreas comuns aos colaboradores como os vestiários, banheiros e refeitório além de serem amplos, seguem os normativos da NR-18, com fácil acesso, com armários individuais sendo bem iluminado e ventilado (NUNES et al., 2020).

4.2 NÃO CONFORMIDADE

A água potável é essencial para saúde e bem-estar, e, portanto, muito importante em um canteiro de obras, inclusive para hidratação. Por meio disto foi observado que no canteiro o bebedouro se encontrava a uma distância de menos de 100m horizontais, porém acima de 15m verticais

dos últimos pavimentos, causando uma perda de produtividade e eficiência na obra, pois trabalhar em condições quentes e secas pode causar fadiga e desidratação, e por conta de uma distância maior do bebedouro resulta em interrupções constantes para se deslocarem para beber água diminuindo o ritmo de trabalho (BRASIL, 2018).

Durante a visita na obra foi possível encontrar vários corpos de prova de concreto, porém nenhuma alvenaria para ensaio de prisma. O ensaio de prisma é essencial para garantir a qualidade e segurança da edificação, sem ele não é possível avaliar se a estrutura é capaz de resistir às cargas impostas sobre ela durante todo o tempo de vida útil ou até mesmo garantir a conformidade e assim a segurança da obra. É necessário fazer o ensaio de prisma em cada lote, desde que a mistura não seja alterada durante o processo do mesmo (PARKSEKIAN; MEDEIROS, 2020).

Na obra em questão a fossa se encontrava em perfeito estado, porém não possuía filtro anaeróbico que consiste em um tanque biológico composto por dois compartimentos: um superior, preenchido com elementos filtrantes para abrigar microrganismos degradantes, e um inferior, para retenção de lodo. Uma fossa sem filtro é ineficiente, assim permitindo que os resíduos mais grosseiros passem, requerendo limpeza constante para desobstruir a passagem e o fundo da mesma, fato que gera um custo maior com manutenção a longo prazo (OLIVEIRA; AZEVEDO; CAVALCANTI, 2021).

No residencial em alvenaria estrutural está sendo utilizado lajes pré-moldadas maciças, que serão içadas por guindastes, porém após serem instaladas são feitos furos, que por sua vez, podem causar patologias como apresentação de fissuras ou trincas por não possuir reforço adequado para tal furo, assim encurtando a vida útil da construção. Viu-se a necessidade também de uma impermeabilização pontual para evitar futuros vazamentos nos devidos furos, resultando em processos de corrosão do aço ou até mesmo o deterioramento do concreto (DA SILVA LEÃO et al., 2024).

Gráfico 1: Conformidades e não conformidades do checklist

Fonte: Autoria Própria (2024)

5 CONCLUSÃO

Durante a análise dos dados observou-se que, para garantir que os processos fluam, é essencial que se identifique as não conformidades, isto porque, possibilita agir preventivamente mantendo o padrão de qualidade e o funcionamento pleno, encontrando o problema na causa e atuando de forma ágil e assertiva. Nesse cenário de gestão da qualidade de excelência, um ponto importante é a certificação, que agrega confiança e posicionamento no mercado.

Assim, através da pesquisa foi possível observar que diante da busca de novos mercados consumidores, a construção civil para sobreviver passa pela implantação de normas padronizadas e pela mudança de hábitos, principalmente quando se fala em qualidade. Visando reduzir a taxa de acidentes, os custos, aumentar as vendas e a satisfação do cliente, nesse contexto, a cultura e a política da empresa tem influência direta para o sucesso.

Conclui-se que apesar da taxa de 8% de não conformidades, a obra de alvenaria estrutural está sendo realizada com sucesso, com uma taxa de conformidades de 88%, expressando que a grande maioria das amostras analisadas foram atendidas, comprovando assim, uma abordagem proativa por parte dos responsáveis pela obra refletindo em uma

execução com um alto padrão garantindo uma qualidade final que segue em sua maioria os aspectos normativos.

Diante de todas as não conformidades encontradas na obra, uma solução geral seria uma realze das prioridades da obra, levando em conta a necessidade de um filtro para um custo benefício a longo prazo; a locação de mais pontos de bebedouros para aumentar a produtividade; a utilização de impermeabilizante adequado nos pontos de furos como também o reforço dos mesmos; e fazer os ensaios de prismas necessários podendo ser feitos para cada pavimento, mantendo assim a homogeneidade da estrutura dando uma segurança e conforto para os moradores. É importante citar que a porcentagem de não conformidades é bem inferior quando comparada com as conformidades, visto que a empresa está se organizando para obter a certificação pela ISO 9001.

Portanto, para uma obra que disponha de uma construção que dispense o máximo de retrabalhos além de um custo-benefício maior para os futuros moradores, se torna imprescindível que todos os itens apontados durante o trabalho sejam levados em consideração, buscando assim reduzir custos com desperdícios, prevenindo riscos e potencializando a produtividade gerando uma qualidade maior para a construtora e todos os profissionais envolvidos.

REFERÊNCIAS

ROQUE, Rodrigo Alexander Lombardi; PIERRI, Alexandre Coan. **Uso inteligente de recursos naturais e sustentabilidade na construção civil.** Research, society and development, v. 8, n. 2, p. e3482703-e3482703, 2019.

DE FARIAS, Lucas Menezes; MARINHO, Jefferson Luiz Alves. **Construções sustentáveis: Perspectivas sobre práticas utilizadas na construção civil/Sustainable buildings: Perspectives on practices used in civil construction. Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 16023-16033, 2020.

AZEVEDO, Aderbal Lima; BEZERRA, Marinna Rafaella de Carvalho Sousa; DO NASCIMENTO BRITO, Diogo Ramon. **Construção com alvenaria estrutural, agilidade e economia em tempos de alta de preços no mercado: revisão literária.** RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar- ISSN 2675-6218, v. 4, n. 12, p. e4124655-e4124655, 2023.

AMARAL, Tatiana et al. **Estudo De Caso: Implantação de um sistema de gestão laboratorial na construção civil.** Encontro nacional de tecnologia do ambiente construído, v. 18, n. 1, p. 1-8, 2020.

MOHAMAD, Gihad. **Construções em Alvenaria Estrutural: materiais, projeto e desempenho.** Editora Blucher, 2021.

MEDEIROS, Ítalo Bruno de Faria et al. **Análise comparativa entre o uso do sistema construtivo em alvenaria estrutural e concreto armado no custo de uma habitação residencial térrea.** TCC, Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Campina Grande, PB, 2023.

SANTOS, Gustavo Soares; MAROTTA, Luiza Ignez Mollica; LOPES, Diogo Plachi. **Avaliação de qualidade utilizando os métodos de folha de verificação de serviço e pdca em uma obra residencial.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, n. 3, p. 880-905, 2022.

DA SILVA, Cícera Adailza Mourão et al. **Gestão da qualidade na construção civil: análise do Programa brasileiro de qualidade e produtividade no habitat em Juazeiro do Norte, Ceará.** Research, Society and Development, v. 9, n. 7, p. e983974962-e983974962, 2020.

CAMPOS, Vitor Fernando Isaías; DE AGUIAR, Cristina Caetano. **Satisfação do consumidor como estratégia de fidelização: Um estudo de caso em uma empresa da construção civil.** CIÊNCIA DINÂMICA, v. 17, n. 1, p. 52-74, 2020.

COELHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. **CONCRETO ARMADO NA PRÁTICA**. São Luís: UEMA Ed, 2008.

BASTOS, Paulo Sérgio dos Santos. **Fundamentos do concreto armado**. Bauru: Unesp, 2023.

DA SILVA, Rafael Ramos et al. **Estudo comparativo de custos entre estruturas de concreto armado pré-fabricadas e estruturas de concreto armado convencional**. Revista TechnoEng-ISSN 2178-3586, v. 1, n. 1, p. 116-131, 2021.

DE SOUSA FERREIRA, Alex; DE SÃO BOAVENTURA, Henrique Dias; LOBO, José Lucas Lopes. **Análise comparativa entre o concreto protendido e o concreto armado na estrutura de uma edificação**. RECIEC – Revista Científica de Engenharia Civil, v. 06, n.2, 2023.

DE ALMEIDA OLIVEIRA, Vitor; DO NASCIMENTO, Luan Souza; DE MATOS PEDREIRO, Marcelo Rodrigo. **Análise comparativa do método construtivo com bloco cerâmico e com painéis monolíticos eps– revisão de literatura**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 10, p. 5317-5328, 2023.

OLIVEIRA, Douglas Henrique; SOARES, Renato Alberto Brandão; SANTOS, Victor Hugo Diniz. **Comparação entre as vantagens da utilização de estrutura metálica e estrutura de concreto armado**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 4, p. 17783-17793, 2020.

HOLANDA, Dackyson Kelwyn de Souza Lopes et al. **Light steel frame: uma revisão da literatura**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 7, p. 149-156, 2023.

PONS, Cristiano; KNOP, Alexandre. **Construções utilizando estruturas de madeira**. CIPPUS-REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, v. 8, n. 1, p. 79-96, 2020.

MONFORTE, Priscila Morcelli; DAMASCENO, Brenda da Silva Lima Fernandes. **Construção em alvenaria estrutural: conceitos e processos**. REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS UNIVERSO-SÃO GONÇALO, v. 4, n. 7, 2022.

CABRAL, Natielle Aparecida de Oliveira. **Estudo dos impactos provocados por empreendimentos multifamiliares em alvenaria estrutural na cidade de Juiz de fora-mg com auxílio do georreferenciamento**. TCC, Curso de Engenharia Civil, Faculdade DOCTUM, Juiz de Fora, MG, 2019.

DUPIM, Rafael Henrique. **Análise da resistência residual de compressão de blocos, prismas e pequenas paredes de alvenaria estrutural de blocos de concreto submetidos à situação de incêndio**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brasil, 2019.

ARAÚJO, João Ítalo Campos. **Análise da utilização da alvenaria estrutural em Iguatu/CE**. TCC, Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, RN, 2021.

DA CRUZ, Maycon Esteves; DE MARCO, Gerson; FLORIAN, Fabiana. **Estudo comparativo entre alvenaria e parede de concreto: vantagens e desvantagens**. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 3, n. 1, p. e3102108-e3102108, 2022.

FREITAS, Taciane dos Santos Aparecida; GOMES, Geisla Aparecida Maia. **Análise comparativa de custo de material entre alvenaria estrutural e alvenaria convencional para residência em São Lourenço-mg. Análise comparativa de custo de material entre alvenaria estrutural e alvenaria convencional para residência em São Lourenço-MG**, FEPESMIG, BRASIL, 04, abril, 2022.

MOHAMAD, Gihad. **Construções em Alvenaria Estrutural: materiais, projeto e desempenho**. Editora Blucher, 2020.

MOHAMAD, Gihad; MACHADO, Diego Willian Nascimento; JANTSCH, Ana Cláudia Akele. **Alvenaria estrutural: construindo o conhecimento**. Editora Blucher, 2021.

ZAHAIKEVITCH, Everaldo Veres et al. **Contribuição das ferramentas da gestão da qualidade para a gestão do conhecimento nas empresas: uma revisão bibliométrica na base de dados scopus**. Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782), v. 4, n. 1, 2019.

CAVALCANTE, Alessandro Ranauro; MATIAS, Nelson Tavares. **A implantação do sistema de gestão da qualidade em empresas: bibliographical review**. Revista Eletrônica Perspectivas da Ciência e Tecnologia-ISSN: 1984-5693, v. 15, 2023.

SORIANO, Fabiano Rodrigues; OPRIME, Pedro Carlos; LIZARELLI, Fabiane Letícia. **Os fatores que devem ser considerados para uma efetiva implantação do controle estatístico de processo (CEP): uma revisão de literatura**. Revista Gestão da Produção, Operações e Sistemas, v. 15, n. 1, p. 71-71, 2020.

JUNIOR, Isnard Marshall et al. **Gestão da qualidade e processos**. Editora FGV, 2021

OLIVEIRA, Otávio J. **Curso básico de gestão da qualidade**. Cengage Learning, 2020.

CERQUEIRA, Rodrigo Júlio; PAES, Vinicius; TURRIONI, João Batista. **ISO 9001 e a certificação diante impactos econômicos: uma revisão sistemática**. Journal of Open Research, v. 1, n. 1, p. e8-e8, 2020.

BOERIZ, Thiago Almeida; GONÇALES FILHO, Manoel. **Gestão da qualidade na prevenção dos desperdícios em canteiro de obras da construção civil**. Brazilian Journal of Production Engineering, v. 7, n. 3, p. 71-84, 2021.

DUARTE, Paula Beatriz Mendes et al. **Gestão da qualidade na construção civil: uma análise do programa Brasileiro de qualidade e produtividade no habitat (PBQP-H) E DA ISO 9001.** Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 3, p. 14817-14827, 2020.

DE SOUSA, José Raul; DOS SANTOS, Simone Cabral Marinho. **Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa: modo de pensar e de fazer.** Pesquisa e debate em Educação, v. 10, n. 2, p. 1396-1416, 2020.

PEREIRA, Cintia; COUTINHO, Diogenes José Gusmão. **Pesquisa qualitativa na área da educação.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 3, p. 992-1001, 2023.

SÁTYRO, Natália Guimarães Duarte; D'ALBUQUERQUE, Raquel Wanderley. **O que é um Estudo de Caso e quais as suas potencialidades.** Sociedade e Cultura, v. 23, 2020.

DE SOUZA, Luiz Carlos; DE MELO, Fabio Xavier. **A Importância do uso de EPI na prevenção de acidentes.** Diálogos Interdisciplinares, v. 9, n. 1, p. 200-215, 2020.

ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16868-2: Alvenaria Estrutural Parte 2: Execução e controle de obras.** Rio de Janeiro, 2020.

KOARATA, Douglas Tetsuo. **A evolução da configuração do canteiro de obras para adequação à NR-18.** Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2021.

NUNES, Heloisa et al. **A arquitetura em área de vivência de canteiro de obras: fatores normativos associados à percepção do usuário local.** MIX Sustentável, v. 6, n. 3, p. 129-146, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 18: Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.** Brasília, 2018

PARKSEKIAN, Guilherme Aris; MEDEIROS, Wallison Angelim. **Parâmetros de projeto de alvenaria estrutural com blocos de concreto**. 2. Ed. EdUFSCar – Editora da Universidade Federal de São Carlos, 2020.

OLIVEIRA, Débora Carvalho da Silva; AZEVEDO, Paulo Gabriel Ferreira de; CAVALCANTI, Luiz Antônio Pimentel. **Processos biológicos para o tratamento de efluentes: uma revisão integrativa**. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 8, n. 18, p. 397-415, 2021.

DA SILVA LEÃO, Airton Pereira et al. **Estudo comparativo entre lajes treliçadas pré-moldadas e lajes maciças**. REVISTA FOCO, v. 17, n. 4, p. e4676-e4676, 2024.

¹Graduando em Engenharia Civil, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina – Piauí, Brasil
E-mail: eng.beniciopaulo@gmail.com

²Graduando em Engenharia Civil, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina – Piauí, Brasil
E-mail: engen.h.lucas@gmail.com

³Doutor em Engenharia de Produção, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina – Piauí, Brasil.
E-mail: linardymoura@unifsa.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha
fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil